

IQLIM O‘ZGARISHIDA CHANG BO‘RONLARI: INSON SALOMATLIGIGA TAHDID SOLUVCHI YANGI EKOLOGIK XAVF

Kamoliddinov Farruxjon

Alfraganus universiteti Tibbiyot fakulteti Stomatologiya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636504>

Annotatsiya. *Iqlim o‘zgarishi natijasida atmosfera sharoitlarining beqarorligi ortib bormoqda va bu chang bo‘ronlarining ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Chang bo‘ronlari orqali havoga turli mikroorganizmlar, zamburug‘ sporalar, bakteriyalar va viruslar tarqaladi. Ushbu bioaerozollar inson salomatligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi — ayniqsa nafas yo‘llari kasalliklari, allergik reaksiyalar va surunkali bronxial muammolar ortib bormoqda.*

Kalit so‘zlar: *iqlim o‘zgarishi, chang bo‘roni, bioaerozollar, ekologik xavf, salomatlik.*

Аннотация. *В условиях изменения климата нестабильность атмосферных процессов усиливается, что способствует увеличению частоты пылевых бурь. Через такие буревые явления в воздух поднимаются биологические частицы — споры грибов, бактерии и вирусы. Эти биоаэрозоли оказывают непосредственное влияние на здоровье человека, вызывая аллергические реакции, заболевания дыхательных путей и хронические бронхиальные расстройства.*

Ключевые слова: *изменение климата, пылевая буря, биоаэрозоли, экологический риск, здоровье.*

Annotation. *Climate change is increasing atmospheric instability, leading to more frequent dust storms. These storms carry various biological particles into the air, such as fungal spores, bacteria, and viruses. These bioaerosols directly affect human health, causing respiratory diseases, allergic reactions, and chronic bronchial conditions.*

Keywords: *climate change, dust storms, bioaerosols, ecological risk, health.*

KIRISH

So‘nggi yillarda global iqlim o‘zgarishi dunyo miqyosida turli tabiiy hodisalar faolligining ortishiga olib kelmoqda. Haroratning o‘zgarishi, yog‘ingarchilik rejimining buzilishi, qurg‘oqchilik va shamolli davrlarning kuchayishi — bularning barchasi atmosfera muvozanatini izdan chiqarayotgan asosiy omillardir. Ayniqsa, Markaziy Osiyo kabi qurg‘oqchil hududlarda chang bo‘ronlari tez-tez kuzatilmoqda.

Chang bo‘ronlari — bu faqatgina ko‘rish qobiliyatini cheklovchi tabiiy hodisa emas, balki ekologik va sog‘liq uchun muhim xavf manbaidir. Ular bilan havoga ko‘tariladigan zarralar orasida faqat chang yoki tuz emas, balki turli mikroorganizmlar ham mavjud. Bunday zarrachalar “bioaerozollar” deb atalib, ular tarkibida zamburug‘ sporalar, bakteriyalar, ba‘zan esa viruslar ham bo‘lishi mumkin.

ASOSIY QISM

Iqlim o‘zgarishi jarayonida atmosfera haroratining ortishi, tuproqning qurishi va o‘simlik qoplaminig kamayishi chang bo‘ronlarining kuchayishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, Orolbo‘yi hududida yuzaga kelgan ekologik inqiroz tufayli keng maydonlarda shamol orqali yengil

ko‘tariluvchi chang va tuz qatlamlari mavjud. Bu chang massalari bilan havoga turli patogen mikroorganizmlar ko‘tariladi.

Chang bo‘ronlarining asosiy xavfi ularning biologik yuklama (bioaerozol) bilan boy bo‘lishidir. Bioaerozollar — havoda suspenziya holatida tarqalgan mikroorganizmlar majmuasi bo‘lib, ular orasida zamburug‘ sporalar, bakteriyalar, viruslar, hujayraviy detritlar va polenlar mavjud. Bu zarralar inson salomatligiga bevosita tahdid tug‘diradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, chang bo‘ronlari vaqtida nafas yo‘llari kasalliklari (bronxit, astma, surunkali obstruktiv o‘pka kasalligi) kuchayadi. Bundan tashqari, chang bilan havoga ko‘tarilgan viruslar infeksiyon kasalliklarning tarqalishiga ham sabab bo‘ladi. Xususan, Yaqin Sharq va Afrika mintaqalarida chang bo‘ronlari vaqtida meningit va nafas yo‘llari infeksiyalari ortgan.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, havo ifloslanishining erta o‘limlar sababchilari orasida yuqori o‘rinda turadi. JSST har yili millionlab insonlar havo sifatining yomonlashuvi tufayli sog‘lig‘idan jabr ko‘rishini qayd etadi. Chang bo‘ronlari esa bu ifloslanishning intensiv va keskin shakli hisoblanadi.

O‘zbekistonda ham chang bo‘ronlari salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, Qoraqalpog‘iston va Xorazm viloyatlarida havoning sifatini monitoring qilish bo‘yicha o‘tkazilgan kuzatuvlar ko‘rsatishicha, chang konsentratsiyasi xavfli darajaga yetadi. Aholi orasida allergiya, surunkali bronxial astma va ko‘z kasalliklari ortgan.

Ushbu muammoni hal etish uchun bir nechta chora-tadbirlar zarur:

- O‘simlik qoplamini tiklash va shamol eroziyasini kamaytirish;
- Ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish;
- Sog‘liqni saqlash tizimida chang bo‘ronlariga nisbatan tayyorgarlik choralarini kuchaytirish;
- Aholini ogohlantirish va himoya vositalari bilan ta‘minlash.

XULOSA

Iqlim o‘zgarishi natijasida chang bo‘ronlarining ko‘payishi inson salomatligiga tahdid soluvchi jiddiy ekologik muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bioaerozollar orqali havoga ko‘tariladigan zararli mikroorganizmlar nafas yo‘llari va allergik kasalliklarning ortishiga sabab bo‘ladi. O‘zbekiston sharoitida bu muammo Orolbo‘yi hududida ayniqsa dolzarbdir. Muammoni kamaytirish uchun kompleks ekologik, tibbiy va ijtimoiy choralar ko‘rilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Health Organization. Ambient (outdoor) air pollution. 2023.
2. Griffin D. W. (2007). Atmospheric movement of microorganisms in clouds of desert dust and implications for human health.
3. Goudie, A. S. (2014). Desert dust and human health disorders.
4. Rashidov F.T. va boshqalar. Orolbo‘yi ekologiyasi va sog‘liq muammolari. – Toshkent: 2020.
5. Karimov A., Ergashev M. Atmosfera ifloslanishi va inson salomatligi. – Samarqand: 2021.